

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Українська інженерно-педагогічна академія

**Конспект лекцій
за курсом**

«Електропостачання промислових підприємств»

**для студентів заочної форми навчання
спеціальності 6.092203. – автоматизований
електропривод і системи керування**

Харків – 2002

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Українська інженерно – педагогічна академія

Конспект лекцій за курсом «Електропостачання промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.092203 – Автоматизований електропривод і системи керування (російською мовою)

Затверджено Методичною Радою
Української Інженерно-педагогічної академії.
Протокол № 8 від 17.06.02 р.

Конспект лекцій по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий" для студентов заочной формы обучения специальности 7.092203 – автоматизированный электропривод и системы управления / Составитель Шевченко В.В. – Украина, Харьков: УИПА, 2002.

Министерство образования и науки Украины
Українська інженерно – педагогічна академія
Кафедра електроенергетики

**Конспект лекцій
по курсу**

«Электроснабжение промышленных предприятий»

**для студентов заочной формы обучения
специальности 7.092203. – автоматизированный
электропривод и системы управления**

Составитель: доц. ШЕВЧЕНКО В. В.

Харьков – 2000 г.

Навчальне видання

Електропостачання промислових підприємств

Конспект лекцій за курсом «Електропостачання промислових підприємств» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.092203 – Автоматизований електропривод і системи керування (російською мовою)

Кафедра електроенергетики

Упорядник: доц. Шевченко В.В.

Формат 60x84. Умовно-друк. арк. 1 Тираж 40 екз.

© Українська інженерно-педагогічна академія

61003, г. Харків, вул. Университетская, 16